

INKLYUZIV TA'LIM ORQALI JISMONIY IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARNI FAVQULODDA VAZIYATLARGA TAYYORLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA XALQARO TAJRIBALAR

Xusanova Sumbul Islamovna

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti kafedra professori, pedagogika
fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099697>

***Annotatsiya.** Maqolada jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilarni inklyuziv ta'lim orqali favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari, ahamiyati, muammolari, psixologik yondashuv ta'lim muhitining rivojlanish xususiyatini belgilaydigan omillari, ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini ijtimoiy-psixologik faolligini mustahkamlash va rivojlantirish yo'llari, xorijiy mamlakatlar tajribalari va inklyuziv ta'lim jarayonini samaradorligini oshirish imkoniyatlari taxlil etilgan.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv ta'lim, jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchi, favqulodda vaziyat, xavf, hayot faoliyati xavfsizligi, muhofaza, psixologik ta'sir, ma'naviy va ruhiy rag'batlantirish,*

O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularning salomatligini mustahkamlash, ijtimoiy-qo'llab quvvatlash bo'yicha barcha imkoniyatlar hamda huquqiy kafolatlar yaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasida O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, qonun oldida tengligi mustahkamlab qo'yilgan. "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya"ning 2-moddasida "Bolalar ularning ota-onalari, boquvchilarining irqi, terisining rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy va boshqa e'tiqodi, milliy, etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, moddiy ahvoli, sog'lig'i, qanday holatda tug'ilganliklari va boshqa holatlaridan qat'iy nazar kamsitishlarga mahkum etilmasligi kerak" – deb qat'iy belgilangan. "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya" maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim olish huquqini ham kafolatlaydi va "Ta'lim insonning siyosiy huquqi" deb nomlangan 28-moddasida, unda ishtirokchi davlatlar barcha bolalarning ilm olish huquqini teng imkoniyatlar asosida amalga oshirishga asta sekin erishish maqsadida, bepul va majburiy boshlang'ich ta'limni joriy etadilar, - deyilgan. Ushbu modda maxsus ehtiyojli bolalarning ham ta'lim olishlarini, ular uchun ham ta'limning majburiy ekanligini ko'rsatib turibdi.

Ayniqsa so'ngi yillarda bu borada qabul qilingan bir qator qonun, farmon va qarorlar orqali jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarning huquq va manfaatlarini ta'minlash yanada kafolatlanmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 15-oktabrdagi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli, 2022-yil 18-apreldagi "Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini

oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-209-sonli, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-sentabrdagi "Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 754-sonli qarori, bilan nogironligi bo'lgan shaxslarning qadr-qimmatini, ularning mustaqilligini, tanlash erkinligini hurmat qilish, nogironlik belgisiga ko'ra kamsitilishga yo'l qo'ymaslik, insonning huquq va erkinliklarini amalga oshirishdagi imkoniyatlar tengligi, nogironligi bo'lgan o'quvchilarning qobiliyatini va o'z individualligini saqlab qolish huquqini hurmat qilish, obektlar va xizmatlarning qulayligi va nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyat va davlatning hayotiga jalb etish kabi huquqlarini ta'minlashning asosiy prinsiplari mustahkamlab qo'yildi [1,2,3].

Mamlakatimizning geologik-geografik joylashuvi, iqlimidan kelib chiqqan holda aholini va hududlarni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, odamlarning hayot faoliyati xavfsizligi, salomatligini saqlash va mamlakat aholisi xavfsizligini ta'minlash alohida o'rin tutadi. Favqulodda vaziyatlarni oldindan aniqlash va aholini xavfdan ogohlantirish borasida samarali tadbirlar o'tkazish, favqulodda vaziyat ro'y berganda tezkor harakat qilish, inson halokatiga yo'l qo'ymaslik, iqtisodiy zararining oldini olishga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-sentabr kunidagi "Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 754-sonli Qarori aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish maqsadida qabul qilingan. Mazkur qarorning 2-bandida "aholini, shu jumladan, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida banda bo'lmaganlarni, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari talabalarini favqulodda vaziyatlarda muhofazalanish, jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish, jamoaviy va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish qoidalari va usullariga o'rgatish" aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlashning asosiy vazifalari etib belgilangan. Ushbu Qaror bilan aholining barcha qatlamlarini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibi to'g'risidagi Nizom tasdiqlandi. Nizomning 4-bandida "ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lmagan aholi, shu jumladan, jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar..." favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorgarlikdan o'tkaziladi [4], - deyilgan.

Favqulodda vaziyatlar ni oldini olish bunday vaziyatlar sodir bo'lganda oqilona qaror qabul qilish, o'z-o'zini muhofaza qilish odatda insonning qiyinchiliklarni yengishga bo'lgan tayyorgarligi, jumladan insonning imkoniyatlari (kuchi, chidamliligi, harakatlar tezligi, aniqligi, kuzatuvchanligi va boshq.) hisobiga erishish mumkin [8].

Bugungi kunda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'limga muhtoj o'quvchilarni tengdoshlari bilan birgalikda o'qitish, ularni favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlashning pedagogik-psixologik mexanizmlarini bosqichma-bosqich hayotga tadbiq etish dolzarb muammo hisoblanadi. Chunki, inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun ularning alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda foydalanish mumkin bo'lgan ta'limni ta'minlashni nazarda tutadi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar toifasiga turli jismoniy va aqliy-ruhiy sabablarga ko'ra o'qishda doimiy qiyinchiliklarga duch keladigan o'quvchilar kiradi. Jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilar toifalarining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Masalan: ko'rish qobiliyati

zaif o'quvchilarning ko'rish tizimi faoliyatining individual xususiyatlari har xil. Chunki, ko'rish qobiliyati buzilgan o'quvchilar bir xil holatdagi vizual analizatoridan foydalanishda bir-biridan farq qilishi mumkin. Ta'lim jarayonida ko'rishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilar o'qish va yozish ko'nikmalarini egallashda muayyan qiyinchiliklarni boshdan kechiradilar. Ko'rish qobiliyati zaif o'quvchilar ko'pincha satrlarni ko'rmaydilar, harflarni chalkashtirib yuboradilar, bu esa o'qish texnikasini o'zlashtirishga, o'qiyotgan matn mazmunini tushunishga to'sqinlik qiladi. Ko'rish qobiliyati zaif o'quvchilar ko'pincha prezentatsiyadagi yozilgan narsalarni ko'rmaydilar va ular tezda charchaydilar va ishlash qobiliyatini yo'qotadilar [11].

Ko'rish qobiliyati zaif o'quvchilarning yana bir xususiyati shundaki, ular doimo pedagogning ko'z maydonida bo'lishlari va o'zini uning diqqat e'tibori doirasida ekanligini his qilishlari kerak.

Ushbu toifadagi o'quvchilar topshiriqlarni bajarishda muvaffaqiyatsizlikka juda keskin munosabatda bo'lishadi. O'quvchini muvaffaqiyatga erishishini ta'minlashda unga xushmuomalalik bilan yordam berish, ishlarni bajarishning aniq usullarini va o'z vaqtida o'z-o'zini nazorat qilishni o'rgatish lozimdir.

Ko'rish qobiliyati buzilgan o'quvchilarda obektlarning parchalanishini idrok etishini hisobga olgan holda, yangi materialni taqdim etish va o'rganishda ma'lum bir ketma-ketlikni saqlash kerak. O'quvchilarga favqulodda vaziyatlarning turlari, yuzaga kelish sabablari, harakat qilish qoidalariga oid bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish va mustahkamlash uchun beriladigan o'quv materiallariga alohida e'tibor qaratish zarur. Bundan tashqari, ko'rish qobiliyati zaif o'quvchilarni o'qitishning zaruriy sharti nazariya va amaliyotni ketma-ketligini ta'minlash lozim.

O'quv jarayoni ko'rgazmali qurollar, tabiat obyektlari, maketlar, xaritalar, jadvallar bilan ta'minlanishi maqsadga muvofiq. Bu vizual obyektlarning maqsadi va afzalliklarini tushunish kognitiv qiziqishning paydo bo'lishiga olib keladi [11].

Dars mashg'ulotlarida ko'rish qobiliyati zaif o'quvchirning barcha e'tiborini, qiziqishlarini o'ziga jalb qiladigan va ularni mavzuning asosiy mazmunidan uzoqlashtiradigan juda hayajonli, hissiy mavzularga tegmaslik kerak. O'quv materialini tushuntirishda hayotdan olingan misollar dars mavzusiga soya solmasligi va darsni jonli va qiziqarli o'tkazishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Ko'rish qobiliyati zaif o'quvchilar uchun eshitish, his qilish qobiliyati rivojlanishda muhim rol o'ynaydi, shuning uchun yangi materialni tushuntirishda badiiy adabiyotdan olingan matnlardan ko'proq foydalanish tavsiya etiladi.

Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchining har bir muvaffaqiyati ijobiy mustahkamlanishi, ya'ni oldinga intilishi, olg'a qadamlardan biridir. Pedagog ushbu toifadagi o'quvchilarda o'ziga bo'lgan ishonchni doimo saqlab turishi kerak. Shuni hisobga olish kerakki, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar bir faoliyat turidan ikkinchisiga o'tishda qiynaladi, shu bilan birga bir xildagi faoliyat ularni tez charchashga olib keladi. Ushbu ta'lim oluvchilarni o'qitishda ularning barcha (harakat, eshitish, vizual) analizatorlarining ishini faollashtirish, shu bilan birga faoliyat turlarini o'zgartirish tavsiya etiladi [5].

Ta'lim oluvchilarning ta'lim jarayoniga qiziqishi ko'pincha epizodik bo'ladi, ya'ni oddiygina vazifani hal qilish yo'lini topish yoki savolga aniq javobni izlash bilan cheklanib qoladi. Aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchini kutilmagan savol va tez javob talab etadigan vaziyatga qo'yish tavsiya etilmaydi, unga javob berish haqida o'ylash uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Ularga murakkab topshiriqlar cheklangan vaqt ichida berilmasligi kerak. Topshiriqni bajarish uchun ularni kichik individual qismlarga bo'lish va ma'lum bir algoritmgaga muvofiq bosqichma-bosqich bajarilishini ta'minlash kerak.

Agar aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchining javobi muvaffaqiyatsiz bo'lsa, unga bu haqda o'ylash uchun qo'shimcha vaqt taklif qilish kerak bo'ladi. O'quv topshirig'ini bajarishda aqli zaif o'quvchilarni qo'shimchalar yoki tushuntirishlar bilan chalg'itish mumkin emas, chunki ularning almashish jarayoni juda sekin. Darsda vizual qo'llab-quvvatlashlar, masalan, jadval diagrammasi yordamida o'quv faoliyatini osonlashtirish mumkin, lekin ularni juda ko'p chalg'itmaslik kerak, chunki aqliy zaiflarni idrok etish doirasi juda tor. Bu yerda mashg'ulotning har bir bosqichiga puxta tayyorgarlik ko'rish muhimdir [6]. Bu toifadagi o'quvchilar uchun to'ldirilgan javoblarning tezligi va soni emas, balki oddiy topshiriqlarni puxta va to'g'ri yechish muhim ahamiyatga ega.

Eshitish qobiliyati zaif o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, ular suhbatdoshning mimika va imo-ishoralarni idrok etish orqali aytilgan gapni tushunish maqsadida bir-birlariga va suhbatdoshga qarashadi. O'z javobining to'g'riligini tasdiqlash uchun, ular o'qituvchidan nigohlarini uzmasdan, pedagog boshlash belgisini berganidan so'ng ishga kirishadilar. Bu ular uchun harakatni boshlashga maxsus "ruxsatnoma" hisoblanadi [9].

Pedagoglarning harakatlari aniq va izchil bo'lishi kerak. Agar pedagog, daftarni olishni aytishi bilan birgalikda boshini sarak qilsa, bunday vaziyatda ta'lim oluvchida ikkilanish yuzaga keladi. Boshqacha qilib aytganda, birinchi ko'rsatma yoki ishora ta'siriga boshqa yoki ikkinchi ishora ta'sir o'tkazmasligi lozim.

Agar o'quvchi javob uchun to'g'ri so'zlarni topishda qiynalsa, unga takrorlashi uchun tayyor javob matnini aytish maqsadga muvofiq. Agar eshitish qobiliyati past o'quvchi savolga javob bermasa, unga faqat bittasi to'g'ri bo'lgan ikkita javob variantlarini taklif qilishi lozim. To'g'ri javobni tanlash uning savolni tushunganini ko'rsatadi va javob haqida o'ylash uchun kamroq vaqt talab etiladi.

O'qituvchi favqulodda vaziyatlarga tayyorlashga oid mavzuni tushuntirishdan oldin, eshitish qobiliyati past bo'lgan o'quvchilarga yangi so'zlar biroz murakkab ekanligini ham hisobga olishi kerak. Shuning uchun topshiriqlarni bajarish yoki yangi materialni tushuntirishdan oldin pedagog o'quvchilarga matn mazmuni bo'yicha savollar beradi. Shundagina eshitish qobiliyati zaif o'quvchilar topshiriqlarni bajarishda ma'lum bir tushunchaga ega bo'ladilar. O'qilgan mavzuni tahlil qilishda pedagog ikki yoki uchta savol beradi yoki chizmalar va grafiklar bilan bog'liq vazifalarni bajarishni taklif qiladi.

Ko'pgina davlatlarda olib borilayotgan izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni prognoz qilish, oldini olish, ogohlantirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish, nafaqat noxush vaziyatlar keltiradigan iqtisodiy zararni tejab qolishga, balki insonlar ayniqsa alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar o'rtasidagi shikastlanish ko'rsatkichining pasayishiga olib keladi.

Yaponiya, Koreyada jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilarni maktab ta'lim tashkilotlarida tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar (sel, ko'chki, zilzila va h.k.)da to'g'ri harakat qilishga tayyorlashda elektron ta'lim platformalaridan keng foydalaniladi. Xususan maxsus ta'lim platformalarida onlayn kurslar tashkil etilgan bo'lib, soha mutaxassislari tomonidan tayyorlangan elektron ishlanmalar, tahliliy ma'lumotlar, videoroliklar bilan tanishib chiqqan holda zarur nazariy va amaliy bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirishga mo'ljallangan. Shuningdek AQSH, Turkiya, Yaponiya, Xitoy davlatlarining jismoniy imkoniyati cheklangan maktab o'quvchilarini favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishga amaliy o'rgatishga mo'ljallangan ko'chma mobil o'quv avtomashinalaridan foydalanish yo'lga qo'yilgan [7,10]. Bu esa o'z navbatida favqulodda vaziyat yuzaga kelganda talofotlarning kamayishiga, eng asosiysi o'quvchilarning hayoti va sog'lig'ini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Shuningdek, AQSH, Yaponiya, Koreya, Xitoy ta'lim tizimida o'quvchilarni xavfli vaziyatlarda to'g'ri harakatlanishga tayyorlashda ommaviy axborot vositalaridan keng foydalaniladi. Xususan, "Favqulodda vaziyatlarda aholi xavfsizligi" mavzusida maxsus ko'rsatuvlar tashkil etilgan bo'lib, mamlakat hududida sodir bo'lishi ehtimoli mavjud favqulodda vaziyatlardan muhofazalanish qoidalari, shu jumladan har bir tabiiy, texnogen turdagi vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish tartibi videoroliklar orqali namoyish qilib boriladi.

Eng asosiysi, jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilarni tayyorlashda alohida e'tibor ularning ma'naviy va ruhiy holatiga qaratilib, ekstremal holatlarda o'zini yo'qotib qo'ymasdan to'g'ri va aniq harakatlanishiga, o'zlari ta'lim oladigan ta'lim muassasasi va yashash hududida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oqibatlari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishiga va har birining shaxsiy tayyorgarlik holatiga hamda oila a'zolarini himoya qilish mas'uliyatini shakllantirish darajasi ko'tarilishiga erishiladi.

Yaponiyada ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'quvchilar favqulodda vaziyatlar vaqtida mutanosib tarzda harakat qilishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar quyidagi tadbirlarda amalga oshirilgan:

- maktabga kelib – ketishda ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'quvchilar uchun maxsus ovoqli svetofor o'rnatilgan piyodalar o'tish joylari;

- maktab binosining kirish zonasida to'siqli panduslar;

- ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'quvchilar uchun maxsus g'adir – budirli dag'al yo'lakchalar;

- ostonasiz texnologiyaga asoslangan, ikki tomonlama suriladigan ostona eshiklari;

- yoritish, tovushli, Brayl yozuvi asosida favqulodda vaziyat haqida ma'lumot ulashishga asoslangan xabar berish moslamasining e'lon yozuvlari;

- maktabning taktil xaritasi (unda o'quvchi qo'l barmoqlari yordamida maktab hududida joylashgan binolar, bog'lar, o'yingohlar joylashganini silab, paypaslab o'rganadi);

- chiqish yo'laklarida maktab hovlisiga chiqish uchun har yarim metrda "miltillab" yorutuvchi ko'rsatkichlar;

- yo'laklarining burchaklarida o'zidan yoqimli ifor chiqarib turadigan moslama (tashqariga olib chiqiladigan);

- ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'quvchini yetaklab yuradigan iti mavjud bo'lsa, ular uchun maxsus alohida joylar mavjud.

2015-yildan boshlab Yaponiyada, hususan Tokio shahrida ekstremal holatlarda harakatlanishning yangi qoidalari joriy etilgan – BOSAI, yapon tilidan tarjima qilinganda "Favqulodda vaziyatlar bo'yicha qo'llanma" ma'nosini bildiradi. Ushbu qo'llanmaning ingliz tilidagi shakli ham mavjud bo'lib, aeroportlar, temir yo'l stansiyalar, avtovokzallar, mehmonxonalar va boshqa tegishli joylarga qo'llanilmoqda.

Mazkur qo'llanmada favqulodda vaziyatlardan oldin dori-darmon qutisi, oziq-ovqat zaxiralari, birinchi navbatdagi zaruriy ashyolar hamda omon qolish uchun boshqa foydali narsalarni sotib olib ularni zahirasini tayyorlab qo'yish bo'yicha maslahatlar berilgan.

Shuningdek, qo'llanmada favqulodda vaziyat vaqtidagi zaruriy harakatlar tartibi bayon etilgan. Jumladan, isinish usullari, qo'l ostingizdagi mavjud materiallardan shisha siniqlaridan muhofazalanish uchun maxsus kiyim va poyafzallarni tayyorlash usullari hamda ekstremal sharoitlarda harakat qilish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Favqulodda vaziyat xavfi yoki sodir bo'lganligi haqida ma'lumotlarni qayd qilish, ishlov berish va aholining barcha qatlamiga yetkazish bo'yicha Yaponiyaning "Nihon-Alert" ogohlantirish va erta habar berish tizimi aholini favqulodda vaziyatlardan himoya qilishda muhim o'ringa ega.

Yaponiyaning Yer, infratuzilma, transport va turizm vazirligiga qarashli Yaponiya meteorologik agentligi (yap..気象庁.kise:.te:) – meteorologik ma'lumotlarni to'plash va ob-havo prognozini taqdim etishdan tashqari vulqonlar, zilzilalar kabi seysmik jarayonlar faollashuvini kuzatishlar bilan birga aholini ular to'g'risida ogohlantirib boradi. Yaponiya meteorologik agentligi tasarrufidagi observatoriyalar va meteostansiyalardan tashqari mamlakat bo'ylab 627 ta seysmostansiyalar ham mavjud. Televideniye orqali favqulodda vaziyatlar to'g'risida aholiga habar berish maqsadida maxsus translyatsiyalar namoish etib boriladi. Translyatsiya ustidagi alohida yozuvlar, tablitsa va haritalar hamda maxsus ovoqli signallarni efirga uzatish orqali Yaponiya aholisi hamda mamlakatda vaqtincha bo'lib turgan xorijiy davlatlar fuqarolari jumladan, elchixona xodimlari, delegatsiyalar vakillari, turistlarning aksariyat qismi ma'lumot bilan qamrab olinadi.

Bundan tashqari, Yaponiyadagi barcha mehmonxonalar, tashkilotlar va xonadonlarda favqulodda vaziyatlar davri uchun bo'lishi shart bo'lgan zaruriy ashyolar to'plami tasdiqlangan va amalga kiritilgan.

Shu bilan birga, har oyda bir marta Yaponiyadagi barcha tashkilot, kompaniya, o'quv muassasalar rahbarlari boshchiligida o'z rejalariga asosan obekt miqyosida hamda har yili 1-sentabr kuni butun Yaponiya bo'yicha umummilliy amaliy o'quv mashqlari o'tkaziladi. Ushbu darslar va amaliy o'quv mashg'ulotlari davomida asosiy e'tibor zilziladan oldin, zilzila vaqtida va zilziladan so'ng harakatlanishga tayyorlash masalalariga qaratiladi. Mazkur o'quv mashg'ulotlarga Yaponiyada rasmiy ish bilan va tashrif bilan mamlakatda vaqtincha bo'lib turgan (elchixona xodimlari, delegatsiya tarkibida) xorijiy mamlakatlar fuqarolari ham keng jalb etiladi.

Xulosa qilib aytganda, жисмоний imkoniyati cheklangan o'quvchilarni favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash pedagogik-psixologik korreksiyani taqozo etgan holda, maxsus pedagogik va maxsus psixologik bilim va ko'nikmalarni ham talab etadi. Bu borada pedagoglarni fanlararo kasbiy integratsiyani ta'minlashga qaratilgan mobil dasturlarni joriy etgan holda zamonaviy o'qitish modelini ta'lim tizimiga olib kirish lozim. Bu jarayon inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogning shaxsiy va kasbiy salohiyatini faollashtirishga zamin bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash manbalari va ota-onalar bilan ijtimoiy aloqalarda faol ishtirok etishi namoyon bo'ladi. Pedagog shaxsida shakllangan bu kabi kasbiy pozitsiya, inklyuziv ta'lim jarayoni bilan bog'liq qo'rquv va tashvishlarni yengishga, kasbiy mahoratning mutlaqo yangi darajasiga ko'tarilishiga imkon beradi. Inklyuziv ta'lim jarayonida favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ular sodir bo'lganda harakat qilishga jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilarning tayyorgarligini oshirish, ularni favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishga o'rgatish va ko'nikmalarini oshirish dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarni favqulodda vaziyatlar sharoitida to'g'ri harakat qilishga o'rgatish, jabrlanganlar sonining keskin kamayishiga, aholini xavfsizligini ta'minlashga, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy talofatlarni minimallashtirishga zamin yaratadi.

FOYDALANGILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 17-avgustdagi "Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida"gi 790-son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 22-iyuldagi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" gi Qonuni.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-sentyabrdagi "Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 754-sonli Qarori.
5. Abdullayeva G.A. "Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari" dars mashg'ulotlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari (Jismoniy imkoniyati cheklangan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun) uslubiy qo'llanma 2024 y. – 93 b.
6. Бабкина, Н. В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития : учебное пособие / Н. В. Бабкина. – Москва : Владос, 2016. – 143 с.
7. 7. Безопасность жизнедеятельности. Учебник/Под ред. Проф. Э.А. Арустамова. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом "Дашков", 2001. С.331-332.
8. Денисов В.В., Денисова И.А., Гутенев В.В., Монтвилл О.И. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. – М.: ИКЦ "МарТ", Ростов на Дону: Издательский центр "МарТ", 2003. С 28-30.
9. Nurmatov A.M., Raximjanova D.X. "Nogironligi bor shaxslar uchun tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilish" uslubiy tavsiyalar 2023 y. – 11-12 b.
10. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / С. В. Мещерякова, Е. Е. Орлова, А. Е. Швецов, Е. В. Швецова. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. – 96 с.
11. Xusanova S.I., Abdullayeva G.A., Raximova S.M. "Xavfsizlik qoidalari" (Ko'rish qobiliyatida nuqsoni bor maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar uchun) Imkoniyati cheklangan maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolalar uchun "Hayot faoliyati xavfsizligi" asoslarini o'rgatish o'quv dasturi bo'yicha uslubiy qo'llanma. 2024 y. – 69 b.